

Field / Campo / Feld	EN	ES	DE
Curatorial Record Identifier (KI_ID)	KI_FEDPA_00005_2026	KI_FEDPA_00005_2026	KI_FEDPA_00005_2026
Curatorial Title	Curated Historical Edition: The Philosophy of Freemasonry (FEDPA)	Edición histórica curada: The Philosophy of Freemasonry (FEDPA)	Kuratierte historische Ausgabe: The Philosophy of Freemasonry (FEDPA)
Version	1.0 (Canonical)	1.0 (Canónica)	1.0 (Kanonisch)
Curatorial Authority	Freemasonry Ethnosphere Digital Preservation Archive (FEDPA)	Freemasonry Ethnosphere Digital Preservation Archive (FEDPA)	Freemasonry Ethnosphere Digital Preservation Archive (FEDPA)
Institution	Knowmad Institut (ROR: 036egt138)	Knowmad Institut (ROR: 036egt138)	Knowmad Institut (ROR: 036egt138)
Original Title	The Philosophy of Freemasonry	The Philosophy of Freemasonry	The Philosophy of Freemasonry
Author	Jacob Ernst	Jacob Ernst	Jacob Ernst
Publisher	Cincinnati: J. Ernst & Company	Cincinnati: J. Ernst & Company	Cincinnati: J. Ernst & Company
Publication Date	1870	1870	1870
Original Language	English	Inglés	Englisch
Resource Type	Digitized historical book (public domain)	Libro histórico digitalizado (dominio público)	Digitalisiertes historisches Buch (gemeinfrei)
Source Repository	Library of Congress	Library of Congress	Library of Congress
Source URL	https://www.loc.gov/item/09017787/	https://www.loc.gov/item/09017787/	https://www.loc.gov/item/09017787/
Source Identifier	LCCN_09017787	LCCN_09017787	LCCN_09017787
Curatorial Context	Public domain nineteenth century printed work digitized by the Library of Congress. Preserved by FEDPA for historical research and bibliographic continuity as a non operational, non initiatory source.	Obra impresa del siglo XIX en dominio público digitalizada por la Library of Congress. Conservada por FEDPA para investigación histórica y continuidad bibliográfica como fuente no operativa y no iniciática.	Gemeinfreies Druckwerk des 19. Jahrhunderts, digitalisiert von der Library of Congress. Von FEDPA zur historischen Forschung und bibliographischen Kontinuität als nicht operative und nicht initiatorische Quelle bewahrt.
Public Interest Rationale	This work is preserved in the public interest as a nineteenth century philosophical exposition of Freemasonry. It is valuable for historical study of Masonic ideas, language, and public self representation in the United States during the nineteenth century.	Esta obra se preserva en interés público como una exposición filosófica de la masonería del siglo XIX. Es valiosa para el estudio histórico de las ideas masónicas, su lenguaje y su auto representación pública en los Estados Unidos durante el siglo XIX.	Dieses Werk wird im öffentlichen Interesse als philosophische Darstellung der Freimaurerei des 19. Jahrhunderts bewahrt. Es ist wertvoll für die historische Erforschung freimaurerischer Ideen, ihrer Sprache und ihrer öffentlichen Selbstdarstellung in den Vereinigten Staaten im 19. Jahrhundert.
Institutional & Ethical Positioning	Preservation does not imply endorsement. The object is preserved strictly within a non doctrinal, non initiatory, and non operational institutional framework.	La preservación no implica respaldo ni promoción. El objeto se conserva estrictamente dentro de un marco institucional no doctrinal, no iniciático y no operativo.	Die Bewahrung impliziert keine Billigung oder Förderung. Das Objekt wird strikt innerhalb eines nicht doktrinen, nicht initiatorischen und nicht operativen institutionellen Rahmens erhalten.
Rights Status	Public Domain (Library of Congress: free to use and reuse)	Dominio público (Library of Congress: uso y reutilización libres)	Gemeinfrei (Library of Congress: frei nutzbar und wiederverwendbar)
Access Level	Public	Público	Öffentlich
Preservation Object Type	Digitized book	Libro digitalizado	Digitalisiertes Buch
Preservation File Formats	PDF; TXT	PDF; TXT	PDF; TXT
Preservation Source	Library of Congress (digital item page)	Library of Congress (página del ítem digital)	Library of Congress (digitale Objektseite)
Rite Context	General (historical-philosophical text; no ritual instruction)	General (texto histórico-filosófico; sin instrucción ritual)	Allgemein (historisch-philosophischer Text; keine Ritualanleitung)
Tradición	N/A	N/A	N/A
Curatorial Record DOI	10.5281/zenodo.18270121	10.5281/zenodo.18270121	10.5281/zenodo.18270121
DOI Scope	The DOI identifies the FEDPA curatorial record and preserved reference files, not the original 1870 publication.	El DOI identifica el registro curatorial FEDPA y los archivos de referencia preservados, no la publicación original de 1870.	Der DOI kennzeichnet den kuratorischen FEDPA-Eintrag und die bewahrten Referenzdateien, nicht die Originalpublikation von 1870.
Recommended Citation (APA)	Ernst, J. (1870). The philosophy of freemasonry. J. Ernst & Company. FEDPA Curatorial Record. https://doi.org/10.5281/zenodo.18270121	Ernst, J. (1870). The philosophy of freemasonry. J. Ernst & Company. Registro curatorial FEDPA. https://doi.org/10.5281/zenodo.18270121	Ernst, J. (1870). The philosophy of freemasonry. J. Ernst & Company. FEDPA-Kurationseintrag. https://doi.org/10.5281/zenodo.18270121
Recommended Citation (Chicago)	Ernst, Jacob. The Philosophy of Freemasonry. Cincinnati: J. Ernst & Company, 1870. FEDPA Curatorial Record. https://doi.org/10.5281/zenodo.18270121	Ernst, Jacob. The Philosophy of Freemasonry. Cincinnati: J. Ernst & Company, 1870. Registro curatorial FEDPA. https://doi.org/10.5281/zenodo.18270121	Ernst, Jacob. The Philosophy of Freemasonry. Cincinnati: J. Ernst & Company, 1870. FEDPA-Kurationseintrag. https://doi.org/10.5281/zenodo.18270121